

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Allayarov Dilshodbek Raximboy o'g'li,
Ma'mun universiteti rektor yordamchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943188>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda mamlakatimizda sport psixologiyasi endi rivoj olayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib butun dunyo bo'yicha o'sish tendensiyasiga ega. Sportchilarda kechadigan ruhiy zaiflikni barvaqt aniqlash va yordam ko'rsatish. O'z-o'zini nazorat qilish, maqsadlarni to'g'ri qo'ya olish va vizualizatsiya sportchilarga ichki ovozlari yordamida o'zlari bilan ijobiy va rag'batlantiruvchi tarzda gaplashishga g'alaba qozanishni o'ylash haqida ruhlantirish ishlari ko'rib chiqildi. Maqolada sportchi psixologiyasidagi ruhiy kamchiliklarni kognitiv jarayonlarini o'rganish va psixologik yordam ko'rsatishning o'ziga xos xususiyatlari tadbiiq qilish qanchalik ahamiyatli ekanligi e'tirof etilgan.

Kalit so'zlar: Stressni boshqarish, individual rivojlanishi, motivatsion strategiyalar, fokus, maqsadni belgilash.

Allayarov Dilshodbek Raximboy ugli,
Assistant to the Rector of Mamun University,
Khiva, Uzbekistan
E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

THE CHARACTERISTICS OF PSYCHOLOGOUS CASES IN WHICH THE ATHLETES COMPETED

ABSTRACT

Today, Sports Psychology in our country is one of the areas that is now developing and has a growing trend around the world. Early detection and assistance of mental retardation in athletes. Work was considered to encourage self-control, the ability to correctly set goals, and visualization athletes to think about winning to talk to themselves in a positive and stimulating way with the help of their inner voice. The article recognizes how significant it is to study the cognitive processes of mental deficits in athlete psychology and to implement the peculiarities of providing psychological assistance.

Keywords: Stress management, individual development, motivational strategies, focus, goal setting.

Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли,
Помощник ректора университета Мамун,
Хива, Узбекистан
E-mail.: dilshodallayarov778@gmail.com

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У СПОРТСМЕНОВ

АННОТАЦИЯ

Сегодня спортивная психология в нашей стране имеет тенденцию к росту во всем мире, являясь одним из направлений, которое сейчас развивается. Раннее выявление и оказание помощи при психической слабости у спортсменов. Самоконтроль, умение правильно ставить цели и визуализация были рассмотрены работы, которые вдохновляют спортсменов думать о победе, используя свой внутренний голос, чтобы говорить с собой в позитивной и стимулирующей манере. В статье признается важность изучения когнитивных процессов психических расстройств в психологии спортсмена и применения специфики оказания психологической помощи.

Ключевые слова: Управление стрессом, индивидуальное развитие, мотивационные стратегии, фокус, постановка целей.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Sport sohasidagi ulkan islohatlar va erishilayotgan yuksak natijalar mamlakatimiz Prezidenti SH.Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan oqilona davlat siyosatining mahsulidir. Yurtboshiimiz tomonidan 2017 yil 7 fevraldagi farmoni bilan tasdiqlangan 2017–2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish deb nomlangan bandida “Jismonan sog‘lom, ruhiy va intellektual rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, qat’iy hayotiy nuqtai nazarga ega, Vatanga sodiq yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish” masalasining alohida e‘tirof etilishi jismoniy tarbiya va sport sohasini davlat siyosati darajasida muhimligidan dalolat beradi[1].

METODLAR VA ORGANILISH DARAJASI.

Hozirgi kunda mutaxassislarning fikricha “autogencha” mashq qilish usuli orqali sportchilarni ichki imkoniyatlaridan to‘liqroq foydalanish imkoniyatiga erishmoqdalar. Bu usul nemis psixolog olim I.G.Shuls nomi bilan bog‘liq bo‘lib, butun dunyo keng tarqalgan uslub hisoblanadi. “Autogencha” mashq uslubi nafaqat ruhiy kassaligi bor kishilar bilan trenerofka jarayonlarida balkim so‘g‘lom odamlarda ayniqsa sport musobaqalar oldidan ularni ruhiy tayyorlashga ham keng qo‘llanilmoqda.

Bugungi kunga kelib ham hech bir olim 2020-yillar atrofida kishilarning yuqori darajadagi jismoniy imkoniyatlarining qanday bo‘lishini faqat taxmin qilishi mumkin, lekin buni ilmiy asoslab, aniq ayta olmas kerak. Chunki ruhiy salomat har qanday inson jismoniy salomatlikka va kuchga ega hisoblanadi.

Sport Psixologiyasi: bu sportchilarning individual rivojlanishi va samaradorligini oshirish uchun sport va jismoniy mashqlar sohasida qo‘llaniladigan psixologik nazariyalarni aniqlash va qo‘llashni o‘rganadigan ilmiy sohadir. Sportchilarda jismoniy mashq va sport musobaqalarida foal ishtirok e‘tishini ijobiy hal etishda irodani shakllantirishning ahamiyati juda katta hisolanadi. Bulardan kelib chiqib, kuchli taasurol qoldirarli darajada hal etishning irodaviy psixologik qonuniyatlarning rivojlanish jihatlarini hisobga olish kerak.

Iroda kuchi sportchilarning qiyinchiliklarni yengish jarayonida shakllanib boradi. Bu irodaviy sifatlar sportchilarning mashg‘ulot faoliyat turlarida: yuklama rejasi mazmunini o‘zlashtirishlarida, turli xil jismoniy mashqlarni bajarish jarayonlarida, tashqi va ichki qiyinchiliklarni yengishlarida yana ushbu jarayonda namoyon bo‘ladigan turli xil subyektiv munosabatlarda vujudga keladi:

Jismoniy mashq yuklamalari bilan bog'liq bo'lgan jarayinlardagi qiyinchilik

Sport mashg'ulotini tashkil qilishdagi jarayonda sport zali va maydonlarning yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar.

Jismoniy mashqlarni o'tkazishda sport anjomlarining yetishmasligi bilan bog'liq bo'lgan qiyinchiliklar.

Sportchilarda aniq harakatlarni bajarishda irodaviy sifatlarni vujudga keltirish va yo'nalishtirishda individual va yosh xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan subyektiv munosabatlar [10].

Sportchilarda irodaviylik asosan musobaqalardagi g'alabaga intiluvchanlik, o'zini nazorat qila bilishlik, epchillik,irodaviy kuch, egiluvchanlik, chidamlilik, o'z-o'zini nazorat qilish kabi sifatlarning shakllanishida sport mashg'ulotlarining ahamiyati katta hisoblanadi.

Shu ma'noda sportchilarga xos irodaviy sifatlari sport faoliyatida asta-sekin davrma davr vujudga kela borib, keyinchalik bu xislatlar uning doimiy xarakteriga aylanadi. Masalan, irodaviy sifatlari yaxshi takomillashgan sportchilar musobaqa davrida yuqori natijalarga erishish ikonyatlari oshadi. Bu sportchining ham irodaviy, ham jismoniy jihatdan chiniqqanligidan, ham mustahkam xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi [10].

TADQIQOT NATIJALARI.

Sport psixologiyasi-bu sportchilarning ruhiy holati va ish faoliyatini yaxshilash uchun ishlatiladigan psixologik usullardan foydalangan holda sportning rivojlanishi uchun zamin yaratib beradigan soha hisoblanadi. Sport psixologiyasi uchun keng tarqalgan usullar:

1. Vizualizatsiya (vizual aqliy tayyorgarlik): bu sportchilarga muvaffaqiyatni oldindan aqliy tasavvur qilish va o'zlarini oldilariga qo'ygan maqsadga erishgan deb tasavvur qilishga qaratilgan usul. Sportchining oldindagi musobaqalarga taktik harakatlarini rejalashtirish antitsipatsiya, ya'ni oldindan ko'ra bilish, bashorat qilish jarayonlariga asoslanadi, jismoniy holatni o'zgartirish, tananing himoya kuchlarini oshirish, sportchining kerakli natijalar, harakatlar va yutuqlarni aqliy ravishda tasvirlashi ta'minlanadi[2].

2. O'z-o'zi bilan gaplashish (ijobiy ichki dialog): sportchilarga ichki ovozlari yordamida o'zlari bilan ijobiy va rag'batlantiruvchi tarzda gaplashishga g'alaba qozanishni o'ylash haqida o'rgatiladi. Bu sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga yordam beradi, stressni yengishga yordam beradi va motivatsiyasini oshiradi.

3. Maqsadni belgilash: sportchilarni uzoq muddatli aniq rejalangan maqsadlarini belgilash va ularga erishishi uchun ularga tushunadigan qilibrealikga hos yo'l xaritasi ishlab berish kerak shu yo'l xaritasi bo'yicha vazifalarni yechib maqsadi tamon yaqinlashib boradilar. Maqsadlar aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin, Real va vaqt bilan bog'liq (aqli) bo'lishi muhimdir.

4. Stressni boshqarish: sportchilarga stressni yengish qobiliyatlari o'rgatiladi. Stress orqali qanday salbiy oqibatlariga olib borishi tushuntiriladi, chuqur nafas olish, yengillik mashqlari, diqqatni jamlash texnikasi, ijobiy fikrlash va aqliy ong kabi usullar qo'llaniladi.

5. Motivatsion strategiyalar: Motivatsiya bu-maqsadga yo'naltirilgan hatti-harakatlarni boshlaydigan, boshqaradigan va saqlaydigan jarayon. Motivatsiya xulq-atvorni faollashtiradigan biologik, hissiy, ijtimoiy va bilim kuchlarni o'z ichiga oladi[5]. Sportchilarning motivatsiyasini yuqori darajada ushlab turish uchun turli strategiyalar ishlab chiqiladi va qo'llaniladi. Bu maqsadlarga e'tiborni qaratishni, yutuqlarni nishonlashni, jamoaviy ruhni qo'llab-quvvatlashni va sportchining ichki motivatsiyasini kuchaytiradigan usullar bo'lishi mumkin..

6. Fokus va diqqatni nazorat qilish: sportchilarni bor diqqat etiborini mashg'ulotlarga qaratishni o'rgatiladi bu mashg'ulot samaradorligini oshirishga yordam beradi. Diqqat e'tiborlarini mashg'ulotlarga yoki musobaqalarga qaratishga va e'tiborini tashqi omillardan uzoqroq tutishga o'rgatiladi. Bu ularning ish faoliyatini yaxshilash uchun muhim mahoratdir.

7. Jamoa ichidagi muloqot: jamoa ichidagi muloqot qobiliyatlari jamoaviy sport bilan shug'ullanadigan sportchilar uchun muhim hisoblanadi. Yaxshi muloqot jamoa ichidagi uyg'unlikni oshiradi, ishonchni ta'minlaydi va ish foaliyat unumdorligini ijobiy ta'sir qilib oshiradi.

8. Musobaqadan oldingi tartiblar: sportchilarga musobaqalar oldidan tartiblarni yaratish orqali musobaqadan oldingi tayyorgarlikni yaxshilashga o'rgatiladi. Bu sportchilarga o'zlarini yanada ishonchli va g'ayratli his qilishlariga imkon beradi.

Ushbu usullar sport psixologlari tomonidan sportchilarning ish faoliyatini yaxshilash, stressni engish, motivatsiyani oshirish va ruhiy jihatdan sog'lom bo'lish uchun ishlatiladi. Har bir sportchi va sport bo'limi har xil bo'lganligi sababli, individual ehtiyojlar va maqsadlarga mos usullar sport psixologi tomonidan belgilanadi.

Psixologiya Bu inson xatti-harakati va ongini o'rganadigan fan bo'limi. Psixologiya xulq-atvorning sabablarini psixologik, biologik va genetik nuqtai nazardan baholaydi. Ushbu intizom xatti-harakatlarning shakllanishida qaysi hissiy, ijtimoiy va rivojlanish omillari rol o'ynashini tushunishga harakat qiladi.

Sport Psixologiyasi: Bu sportchilarning individual rivojlanishi va samaradorligini oshirish uchun sport va jismoniy mashqlar sohasida qo'llaniladigan psixologik nazariyalarni aniqlash va qo'llashni o'rganadigan ilmiy sohadir.

U sport sohalari va sport muhitiga qo'llaniladigan psixologiya fani sifatida belgilanadi. Tao'riflarga asoslanib, sport psixologiyasini ikki guruhga bo'lish mumkin. Birinchidan, samaradorlikni oshirish uchun. Ikkinchidan, ishlashga to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish. Bu vazifani sport psixologiyasining rivojlanish istiqbollarini aks ettiruvchi zamonaviy ilmiy izlanishlarning keng doirasi hal qiladi. Sportchi talabalarga faqat amaliy tarzda e'tibor beravermasdan ularni nazariy tomanlariga ham e'tibor berish talab etiladi. Amaliy va nazariy bilimlar berib borilsa ulardan kelgusidan yaxshi natijalarga erishish osan kechadi.

So'nggi yillarda sportchi talabalardagi ruhiy holatni o'rganish dolzarb hisoblanib, ulardagi ruhiy ko'rsatkichlar kundan kunda yaxshilanayotganligi sabab rekord ko'rsatkichlari ortmoqdaligini ko'rsatmoqda. Sportda bundan ko'rsatkichlari shunday tez suratlar bilan jadal o'sib bormoqda[3].

Sportchilarning raqobatbardosh faoliyati tuzilishi to'g'risidagi bilimlarni ob'ektivlashtirish, quyidagilarni hisobga olgan holda sport mahoratini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, takomillashtirish uchun ob'ektiv shart-sharoitlarni yaratadi o'quv jarayonini va xususan texnik-taktik tayyorgarlikni boshqarish tizimi. O'z navbatida, nazorat raqobatbardosh faoliyat sport natijalarini (integral ko'rsatkichlar) ro'yxatdan o'tkazishni talab qiladi, texnik va taktikaning alohida tarkibiy qismlarini tavsiflovchi parametrlar komplekslarini ro'yxatdan o'tkazish kerak[11].

Tana madaniyati, sog'liqni saqlash madaniyati, harakat madaniyati, shundan keyingina jamiyat uchun ushbu sohada ijobiy fikrlarini shakllantirilganda, ijtimoiy ahamiyatga ega qadriyatlarga aylanadi.

Keng jamoatchilik o'rtasida ommaviy kommunikatsiyalarni ta'minlaydigan va turli xil vositalardan foydalanadigan va sport turmush tarzining nufuzli imidjini yaratadigan va o'z sog'ligi va boshqalarning sog'lig'ini shakllantirish maqsadida olib boriladigan doimiy axborot-tashviqot va ma'rifiy-ta'lim tizimiga shoshilinch ehtiyoj bor'[12].

XULOSALAR.

Mamlakatimizda jamoaviy sport turlari yakka sport turlariga nisbatan rivojlanishi kech bo'layotganligi kuzatilyabdi, chunki jamoaviy sport turlarida asosan ularning ruhiyatini jiddiy o'rganmasdan turib, zamonaviy sportchilarda yutuqlarini har tomonlama oshirish mumkin emasligi ayon bo'ldi. Har bir sportchi o'ziga yarashi psixologik harakterga ega bo'ladi shu psixologik xolatiga qarab ularga to'g'ri muomila qilish talab etiladi. Sportchining psixik funksiyalari va psixologik sifatlarini bilmasdan turib, murabbiy unga yuklatilgan vazifani hal qila olmaydi. Sportda yuqori natijalarga erishish uchun sportchini har tomonlama bilish kerak agar yaxshi o'rganib shu sportchi talabalar bilan ishlansa ularda yaxshi natijalarga erishish imkonini beradi.

Futbol jamoalaridagi darvozabonlarda fazo va vaqt antitsipatsiyasi samaradorligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, (Ye.N.Surkov, Yu.S.Yakobson) darvozabonlar turli masofadan turib to'pni tutib olishda oldindan harakatlanish shaklidagi usulni qo'llaydilar. Ana

shunday, oldindan harakatlanish davornida fazo va vaqt noaniqligi, ya'ni to'p hozir chap tomonga uchadimi yoki o'ng tomonga uchadimi degan savolga javob beriladi. Oldindan bilish samaradorligi va qabul qilingan qarorning to'g'riligi aksariyat hollarda to'pni tepayotgan o'yinchining ko'z orqali bilish mumkin bo'lgan belgilarini aniq ajrata bilishiga asoslanadi[7].

Sportchilarda irodaviylik asosan musobaqalardagi g'alabaga intiluvchanlik, o'zini nazorat qila bilishlik, epchillik,irodaviy kuch, egiluvchanlik, chidamlilik,o'z-o'zini nazorat qilish kabi sifatlarning shakllanishida sport mashg'ulotlarining ahamiyati katta hisoblanadi.

Shu ma'noda sportchilarga xos irodaviy sifatlari sport faoliyatida asta-sekin davrma davr vujudga kela borib, keyinchalik bu xislatlar uning doimiy xarakteriga aylanadi. Masalan, irodaviy sifatlari yaxshi takomillashgan sportchilar musobaqa davrida yuqori natijalarga erishish ikonyatlari oshadi. Bu sportchining ham irodaviy, ham jismoniy jihatdan chiniqqanligidan, ham mustahkam xarakterga ega ekanligidan dalolat beradi[10].

Sport bilan shug'ullanishni boshlagan yosh avlod vakillari ,sportga bo'lgan mas'uliyatni oshirib ularga shu sport orqasidan qanday darajalarga erisha olish mumkunligini tushuntirib ularga motivatsi, ruhlantirib kelgusidan Xalqaro musobaqalarda bayroqimizni balandlarga ko'tarishligi uchun Vatan parvarlik ruhida tarbiyalab ularni kelgusida mardlik, insoniylik, xush muomilalig va vataniga mehr muhabbatli qilib tarbiyalashligimizni tavsiya beramiz.

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF - 4947 – sonli farmoni.
- [2] https://uzpedia.uz/pedia/vizualizatsiya_psixologiya
- [3] D.Allayarov Sportchi talabalarda kechadigan ruhiy tushkunlik holatini muhim jihatlarini o'rganishning psixologik xususiyatlar “INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE” BELARUS, International scientific-online conference, 2023. – B.43-44
- [4] Aziza Omanboyeva “HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA ZUHD MAQOMI TALQINI O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, Volume 4 | Conference Proceedings 1 | 2023o'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Alisher Navoiy adabiy va ilmiy merosiniDOI: 10.24412/2181-1385-2023-1-249-254 o'rganish masalalari.B.249
- [5] Murodxonova Nazokat Ilhomjon qizi.(2023)Sportchi faoliyatida motivatsiyaning o'rni. Journal of universal science research c 244.
- [6] Sarvinov Q. (2022). EMOTIONAL UNDERSTANDING OF INDIVIDUALS THE ROLE OF EMOTIONS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 3(1), 12-15.
- [7] Yadgarov.B D.Allayarov.(2023) Sakrash turlarida mashg'ulot yuklamalarini rejalashtirishda tiklovchi vositalarni qo'llash orqali optimallashtirish. “ILM SARCHASHMALARI” ilmiy-nazariy, metodik jurnal. B-83
- [8] Shoxrux.Mansurovich.Timur.Mansurovich.(2022).Musobaqa oldi sportdagi stress va tayyorgarlikning psixologik tomonlari. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842. -c.1041
- [9] D.Allayarov Мотивы и идеологические ориентации спортивной деятельности студентов-спортсменов вестник интегративной психологии 2023,30 (2), 41-46
- [10] Alisher.G'aybulloyev Sportchilarda irodaviy sifatlarni shakllanishining psixologik mexanizmalari. "Science and Education" Scientific Journal 2022,b.832
- [11] Assessment and Interpretation of Attacking Actions in Volleyball K Bakhrumjon, A Dilshod Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2022, 7, 11-13
- [12] Психология здорового образа жизни и средства массовой информации 2005 — доктор психологических наук Шустер, Олег Семенович. -С. 121.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000